

Заболевания сосудистой системы в амбулаторной практике и последипломном образовании врачей

Фаттахов Василь Валиевич, доктор медицинских наук, профессор

Максумова Неля Василевна, кандидат медицинских наук, доцент

Марянина Юлия Владимировна, кандидат медицинских наук, доцент

Казанская государственная медицинская академия – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Российской медицинской академии непрерывного медицинского образования Минздрава России, г. Казань.

Аннотация. Сердечно-сосудистые заболевания представляют собой обширную группу болезней сердца и кровеносных сосудов. На амбулаторном хирургическом приеме на первые роли претендуют заболевания опорно-двигательного аппарата, но в большинстве случаев, они являются следствием вторичных изменений тканей суставов в результате различных видов нарушения макро и микроциркуляции. В комплексных исследованиях 160 амбулаторных пациентов определено состояние кровотока в магистральных сосудах ног и микроциркуляции крови в стопах. Результаты используются для дальнейшей оптимальной коррекции патологии у больных, а также в учебном процессе при последипломной подготовке врачей.

Ключевые слова: Сердечно-сосудистые заболевания. Макроциркуляция. Микроциркуляция. Кардиоинтервалография. Лазерная доплеровская флоуметрия. Последипломное образование врачей.

Fattakhov Vasil Valievich, Doctor of Medical Sciences, Professor

Maksumova Nelya Vasilevna, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Maryanina Yulia Vladimirovna, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Kazan State Medical Academy - Branch Campus of the Federal State Budgetary Education-al Institution of Further Professional Education «Russian Medical Academy of Continuous Professional Education» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Kazan

Annotation. Cardiovascular diseases are a large group of diseases of the heart and blood vessels. At the outpatient surgical appointment, diseases of the musculoskeletal system claim the first roles, but in most cases, they are the result of secondary changes in the tissues of the joints as a result of various types of disturbances of macro and microcirculation. In complex studies of 160 outpatients, the state of blood flow in the main vessels of the legs and microcirculation of blood in the feet was determined. The results are used for further optimal correction of pathology in patients, as well as in the educational process during the postgraduate training of doctors.

Keywords: Cardiovascular diseases. Macrocirculation. Microcirculation. Cardiointervalography. Laser Doppler flowmetry. Postgraduate education of doctors.

В соответствии с перечнем ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) представляют собой группу болезней сердца и кровеносных сосудов, в которую входят: ишемическая болезнь сердца – болезнь кровеносных сосудов, снабжающих кровью сердечную мышцу; болезни сосудов головного мозга; болезни сосудов органов желудочно-кишечного тракта; болезни периферических артерий, снабжающих кровью руки и ноги; ревмокардит – поражение сердечной мышцы и сердечных клапанов в результате ревматической атаки, вызываемой стрептококковыми бактериями; врожденный порок сердца – существующие с рождения деформации строения сердца; тромбоз глубоких вен и эмболия легких – образование в венах ног сгустков крови, которые могут смещаться и двигаться к сердцу и легким.

Люди, страдающие ССЗ или подвергающиеся высокому риску таких заболеваний, нуждаются в раннем выявлении патологии и оказании помощи путем консультирования, адекватной маршрутизации с привлечением специалистов и вспомогательных служб поликлиники, приема персонифицированных лекарственных средств.

Причиной инфаркта миокарда и инсульта (можно перечислить: язвенного процесса в ЖКТ, эректильной дисфункции, ишемии и гангрены конечностей и т.п.) обычно являются наличие макро- и/или микровазкулярной патологии в сочетании с факторами риска: употребление табака (курение), нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности и вредное употребление алкоголя, повышенное АД, дислипидемия, диабет, системные заболевания и т.д.

Исходя из положения, что данные заболевания являются итогом дисфункции эндотелия, мы (кафедры скорой медицинской помощи, хирургии, функциональной диагностики КГМА) провели комплексное обследование пациентов с данной патологией. Начиная с 2012 года используется метод кардиоинтервалографии с оценкой вариабельности ритма сердца (ВРС), с определением адаптационного потенциала и баланса вегетативной нервной системы. Оценка показателей спектрального анализа ВРС у больных СД-2 является высокоинформативным тестом для диагностики кардиальной автономной нейропатии (КАН). Пороговые значения показателей ВРС и их операционные характеристики

различаются у пациентов в зависимости от наличия метаболического синдрома. Исследования проводятся на комплексе диагностики функциональных изменений сердечного ритма «Кардиоанализатор «Эксперт-01», (Санкт-Петербург). С 2014 используются приборы компании «Нейрософт», г. Иваново. Для исследования вегетативной нервной системы – «ВНС-Микро». Проводится анализ ВРС и вариабельности длительности дыхательного цикла (ВДЦ). Оценка микроциркуляции крови, оптическая тканевая оксиметрия осуществляется с использованием лазерного анализатора капиллярного кровообращения «ЛАКК-М». Исследование состояния венозной системы, оценка функции мышечной помпы голени, функционального состояния клапанов глубоких вен и объективное определение степени хронической венозной недостаточности проводится с помощью аппарата «VenoScan» (Германия).

Результаты комплексных исследований 160 амбулаторных пациентов показали, что на первый план выходят болезни опорно-двигательной системы (артрозы, остеохондроз позвоночника различной локализации – чаще всего это проявление психосоматической патологии и нарушения микроциркуляции крови), в том числе травматического генеза. Среди патологии сосудистой системы наиболее часто выявляются облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей – 37 %. Из них с I стадией заболевания – 8 %, II A стадией – 17 %, II B стадией – 6 %, этой же стадии, но в сочетании с контрактурой Дюпюитрена – 6 % пациентов. Вследствие слабости мышечного аппарата ног из-за снижения уровня кровообращения в них развивается плоскостопие и усугубляется в дальнейшем Hallux Valgus. Необходимо подчеркнуть, что недостаточное кровоснабжение стоп приводит к снижению защитных сил и развитию трофических изменений кожи и ногтей, а в последующем присоединению грибковых заболеваний стоп – эпидермофития и онихомикоз.

Лазерная доплеровская флоуметрия (ЛДФ) позволяет оценить изменения микроциркуляции в различных частях тела человека при системном атеросклерозе с помощью лазерного анализатора капиллярного кровообращения ЛАКК-01 и ЛАКК-ТЕСТ (НПП «Лазма», Россия). Исследования проводили в четырех парных точках: предплечья, голени, тыла стопы и медиальных поверхностей пяточной области стоп слева и справа. ЛДФ даёт информацию о кровотоке в поверхностных, резистивных (артериолы), нутритивных (капилляры) и емкостных (венулы) микрососудах. Используемые в приборе ЛАКК-01 длины волн излучения 0,63 мкм и 1,15 мкм позволяет достоверно анализировать эритроцитарный поток. В объеме зондирования ЛДФ дает интегральную информацию о движении около $3,4 \times 10^4$ эритроцитов, находящихся в 200 микрососудах. Запись ЛДФ-граммы с каждой точки проводят не менее 4 минут.

Характеристикой тканевого кровотока является показатель микроциркуляции (ПМ), отражающий уровень перфузии (средний поток эритроцитов) единицы объема ткани за единицу времени в относительных (перфузионных) единицах (пф). ПМ характеризует общий микрососудистый кровоток. ПМ явля-

ется функцией от концентрации эритроцитов в исследуемом объеме ткани (Nэр.) и их усредненной линейной скорости (Vср.): $ПМ = Nэр. \times Vср.$ Nэр. определяется двумя факторами – объемным содержанием эритроцитов в исследуемом микрососудистом русле или внутрисосудистым гематокритом (H) и количеством функционирующих микрососудов (Nm.); $Nэр. = H \times Nm.$

Гематокрит (H) зависит от реологии крови, может возрастать при стазе. Nm определяется работой прекапиллярных сфинктеров, анастомозов (шунтов), величиной пре- и посткапиллярного сопротивления, локальными органными особенностями кровотока и геометрией сосудов.

Благодаря амплитудно-частотному анализу ЛДФ-грамм с применением математического аппарата вейвлет-преобразования, стало возможным определить вклад отдельных механизмов регуляции, модулирующих кровотоки. Источником колебаний стенок микрососудов кожи в диапазоне нейрогенного ритма служат резистивные прекапиллярные микрососуды (артериолы, метартериолы), а миогенного – прекапиллярные сфинктеры. Артериоло-венулярные анастомозы также вносят вклад в формирование обоих ритмических компонентов.

Несмотря на имеющиеся достижения современной медицины в этой области, проблема атеросклероза сосудов, синдрома диабетической стопы далеки от решения. В связи с этим, необходимо дальнейшее изучение этиологии, патогенеза, в том числе возникающей микроваскулярной патологии в различных органах и системах, а также причин и условий, определяющих течение и исходы данной патологии. Это позволит улучшить результаты диагностики, профилактики, лечения и реабилитации при этих грозных заболеваниях. Полученные результаты внедрены в учебный процесс при непрерывном последипломном образовании врачей в КГМА.

Целью дополнительной профессиональной подготовки врачей: хирургов, терапевтов, неврологов, функциональных диагностов и др. на тематических циклах усовершенствования является повышение уровня фундаментальных знаний в области сосудистой патологии. А также овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими совершенствование профессиональных компетенций врачей для самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации, в том числе при использовании стационарозамещающих технологий в амбулаторной практике.

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции, обучающий симуляционный курс, семинарские и практические занятия), конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся.

Кафедра хирургии КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (зав. кафедрой, профессор И.С.Малков) предлагает 6 тем циклов тематического усовершенствования врачей хирургов-поликлиник по специальности «Хирургия». Здесь целесообразно разделить специалистов, выполняющих вы-

сокотехнологичные стационарозамещающие операции в амбулаторных условиях – у них должны быть свои целевые тематические циклы усовершенствования. Отдельно обучение хирургов поликлинического звена, проводящих прием и выполняющих текущие операции. Представленная информация, в основном, рассчитана на эту большую группу специалистов первичного звена здравоохранения.

1. Амбулаторно-поликлиническая хирургическая помощь при заболеваниях органов грудной полости и молочной железы.

2. Амбулаторно-поликлиническая хирургическая помощь при заболеваниях органов брюшной полости.

3. Амбулаторно-поликлиническая хирургическая помощь при ожогах, отморожениях и раневых инфекциях.

4. Амбулаторно-поликлиническая хирургическая помощь при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата.

5. Амбулаторно-поликлиническая хирургическая помощь при заболеваниях прямой кишки и анальной области.

6. Амбулаторно-поликлиническая хирургическая помощь при заболеваниях и повреждениях сосудов.

Для хирургов амбулаторного звена, выполняющих высокотехнологичные стационарозамещающие оперативные вмешательства, актуально повышение ква-

лификации полностью или частично в форме стажировки. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программы повышения квалификации, и приобретения практических навыков и умений для их эффективного использования при выполнении своих должностных обязанностей. Содержание стажировки определяется образовательными организациями, реализующими дополнительные образовательные программы, с учетом предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, а также содержания дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей-хирургов по специальности «хирургия». Наряду с этим становится актуальной разработка и развитие концепции Фаст Трак (fast track surgery) в стационарозамещающей хирургии. Это будет полностью соответствовать стратегии развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период.

Комплексные междисциплинарные исследования и использование результатов в лечебном процессе повышают его эффективность. Внедрение результатов научных исследований в учебный процесс, освоение (восстановление) практических навыков на практических занятиях, в том числе с использованием симуляционного оборудования, повышают их полезность и практическую значимость.